

English version below

San Pedro

[Fanzago, Cosimo](#) (Clusone, 1591 - Nápoles, 1678)

Nº inventario: 428 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1635-36

Contexto cultural / Estilo: Virreinato de Nápoles. Reinado de Felipe IV

Dimensiones: 28,3 x 12,1 x 9,5 cm.

Materia: [Bronce](#)

Técnica: [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [San Pedro](#)

Procedencia: [Iglesia del convento de las Agustinas, Salamanca](#) (Salamanca, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 52.187

Historia del objeto

Esta escultura de *San Pedro*, realizada en bronce dorado, ingresó en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 1952, en ese momento fue identificada como una pieza romana del siglo XVII; si bien, en fechas recientes, ha sido atribuida al maestro napolitano Cosimo Fanzago (D'Agostino, 2003; Allen, 2022), y con ello ha sido posible reconocer su lugar de procedencia: la iglesia del convento de Agustinas de Salamanca. Fanzago realizó la obra a instancias de Manuel de Fonseca y Zúñiga (1588-1653), VI conde de Monterrey, quien residió largo tiempo en Italia, primero como embajador ante la Santa Sede (1628-1631) y después como virrey de Nápoles (1631-1637). Fue patrono y mecenas del citado convento, cuyo templo ornó y dotó con diversas obras de arte procedentes de Italia. Esta escultura flanqueaba un tabernáculo de bronce dorado, enriquecido por piedras nobles, como lapislázuli y jaspe, entre otras. Una suntuosa obra que aún puede contemplarse en el templo salmantino, si bien desprovista de las esculturas en bronce que formaban parte del conjunto: esta imagen de *San Pedro*, hoy en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y otra que representaba a [San Pablo](#), y actualmente forma parte de una colección privada de Nueva York.

El convento e iglesia de las Agustinas de Salamanca, fue considerado por Madrugá Real como un excelente puente artístico entre Nápoles y Salamanca (Madruga Real, 1982). La parte más suntuosa del templo la constituía el altar, donde el virrey deseaba emplazar su sepulcro y el de la condesa. La decoración realizada en mármol policromado permite reconocer la huella de Cosimo

Fanzago (Clusone, 1591-Napoli, 1678), a quien el virrey encargó el retablo mayor; en ese momento el citado maestro era el principal arquitecto de Nápoles. El diseño que realizó, en principio, iba a ser para la iglesia de las Ursulinas de Salamanca, donde en un primer momento planeó el conde erigir la capilla funeraria de su familia; pero eso fue antes de que resolviera construir para las Agustinas un nuevo convento, a cuya iglesia fue destinado aquel proyecto encargado a Fanzago. El contrato fue concertado el 28 de noviembre de 1633. Tengamos presente que Monterrey era uno de los nobles con más poder en ese momento, estaba emparentado con el Conde-Duque de Olivares, su cuñado, quien era valido del monarca Felipe IV. Fanzago debía diseñar cuatro monumentos funerarios en dicho templo y dotar de prestancia el altar mayor del templo (Dombrowski, 1995-1996).

Por lo que se refiere a esta escultura, formaba parte del suntuoso conjunto que rodeaba a la custodia, al pie del retablo mayor, allí fue descrita por Fray Alonso de Villerino, cronista de la orden agustina en 1691: "*... la moldura de la primera grada del Altar Mayor, es de mármol blanco, y ella de jaspe verde, la segunda es de lo mismo, y en la delantera tiene a trechos unos lazos de bronce dorado, y sobre esta están siempre dos ángeles de bronce dorado, y dos hechuras de San Pedro y, y San Pablo que acompañan la Custodia, la qual tiene su asiento en el Altar Mayor, y a raíz del esta la puerta del primer Sagrario, que es de bronce dorado, y gravado el Dulce Nombre de Jesús: tiene mucho adorno de piedras, y toda es de jaspes de diversos colores...*" (Alonso de Villerino, 1691).

Sabemos que a principios del siglo XX el conjunto se mantenía de semejante modo, y la obra aún estaba en su emplazamiento original, pues Gómez-Moreno, durante la elaboración del *Catálogo Monumental de la provincia de Salamanca*, llegó a ver y fotografiar las esculturas de bronce que acompañaban al tabernáculo: "*el tabernáculo constituye una alhaja de precio, como que está enchapado de lapislázuli, malaquita y jaspes, entre molduras y decoración de bronce dorado. (...) Cuatro estatuitas de bronce dorado, de 0,29 m. de alto y unos angelillos de la misma materia decoran el tabernáculo del altar. Aquéllas representan a S. Pedro y S. Pablo, dos veces repetida cada una; son también romanas y hechas magistralmente según el estilo de Bernini. Don ángeles arrodillados de mayor tamaño, pero de la misma materia y estilo, están puestos a los lados del tabernáculo*" (Gómez-Moreno, Manuel, [Catálogo monumental de la provincia de Salamanca](#), 1901-1903, Vol. 1. Texto, Parte 2. pp. 464-465). El archivo del CSIC en Madrid, conserva la imagen tomada por Gómez-Moreno de estas piezas ([AR8326801](#)), entre las que se reconoce la imagen de San Pedro que actualmente forma parte de la colección del MET. Como vemos, el historiador granadino acertó a reconocer su raigambre italiana, y desde luego su extraordinaria calidad; hoy estas esculturas en bronce son reconocidas como piezas napolitanas debidas a Cosimo Fanzago. Como señalábamos al comienzo, a mediados del siglo XX la obra estaba ya en Nueva York, en 1952 The Metropolitan Museum of Art adquirió la escultura a través de Blumka Gallery, Nueva York.

Descripción

El aire monumental y el dinamismo de la pieza son cualidades relevantes de la misma, todo ello a pesar de sus pequeñas dimensiones. El apóstol avanza envuelto por su pesada túnica que muestra un brioso movimiento y volumen. Su rostro se muestra concentrado, atrapado por la lectura del libro que porta con su mano izquierda. San Pedro camina abstraído por la lectura, tanto es así que parece que el siguiente paso le llevará a caer del pedestal en el que aparece erigido; tal es el dinamismo de la figura que acompaña su paso con el movimiento del brazo derecho, en cuya mano porta las llaves de la Iglesia. Su cabeza aparece definida con gran naturalismo, así se advierte en sus arrugas, en las marcas que deja en su rostro la expresión concentrada, véase su ceño fruncido, también aparece exquisitamente definida la tupida barba y el cabello, cuyos mechones forman ondas que, no obstante, permiten descubrir su sien despejada. El estudio anatómico del brazo, del rostro, y la habilidad a la hora de mostrar el realismo de su caminar y los contrapesos que este genera en el cuerpo, demuestran, en

definitiva, la gran maestría de su autor.

Ubicaciones

- 1952
MUSEO
[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- 1952
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Blumka Gallery, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- post. 1903
IGLESIA
[Iglesia del convento de las Agustinas, Salamanca, Salamanca \(España\)](#)

Bibliografía

- ALLEN, Denise y FRAIMAN, Jeffrey (2022): *Italian Renaissance and Baroque Bronzes in the Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, New York, p. 449, il. 165a.
- [BOZZI CORSO, Marina \(2007\): "Riflessi di Cosimo Fanzago a Salamanca", nº 6, en *De Arte*, pp. 151-166.](#)
- D'AGOSTINO, Paola (2003): "Un bronzetto spagnolo di Cosimo Fanzago a New York", nº 109, en *Prospettiva*, pp. 83-88.
- D'AGOSTINO, Paola (2008): "Neapolitan Metalwork in New York: Viceregal Patronage and the Theme of the Virgin of the Immaculate Conception", vol. 43, en *The Metropolitan Museum Journal*, pp. 117-130.
- DOMBROWSKI, Damian "Nápoles en España. Cosimo Fanzago, Guiliano Finelli, las esculturas del Altar Mayor en las Agustinas Descalzas de Salamanca y un monumento funerario desaparecido", vol. VII-VIII, en *Anales del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, pp. 87-93.
- GARCÍA BOIZA, Antonio (1945): *La iglesia y convento de MM. Agustinas de Salamanca*, Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 10-11.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1967): *Catálogo monumental de la provincia de Salamanca. Texto*, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes, Madrid.
- [MADRUGA REAL, Ángela \(1982\): *La arquitectura barroca salmantina: las Agustinas de Monterrey. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.*](#)
- MADRUGA REAL, Ángela (1975): "Cósimo Fanzago en las Agustinas de Salamanca", nº 125, en *Goya*, pp. 291-297.
- [RIVAS ALBADALEJO, Ángel \(2015\): *Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI conde de Monterrey y el gobierno de la Monarquía Hispánica \(1621-1653\) Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona.*](#)
- VILLERINO, F. Alonso de, (1691): *Esclarecido solar de las religiosas recoletas de nuestro padre San Agustín y vidas de las insignes hijas de sus conventos*, vol. II, Madrid, p. 5.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Saint Peter

Fanzago, Cosimo (Clusone, 1591 - Nápoles, 1678)

Inventory number: 428 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1635-36

Cultural context / Style: Virreinato de Nápoles. Reinado de Felipe IV

Dimensions: 11 1/8 × 4 3/4 × 3 3/4 in.

Material: [Bronze](#)

Technique: [Cast](#)

Iconography / Theme: [San Pedro](#)

Provenance:[Church of the Convent of the Augustinian Nuns, Salamanca](#) (Salamanca, Spain)

Current location:[The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 52.187

Object History

This sculpture of *Saint Peter*, made in gilded bronze, entered The Metropolitan Museum of Art in New York in 1952, at that time it was identified as a Roman piece from the 17th century; however, recently, it has been attributed to the Neapolitan master Cosimo Fanzago (D'Agostino, 2003; Allen, 2022), and with this it has been possible to recognize its place of origin: the church of the convent of Agustinas de Salamanca. Fanzago carried out the work at the request of Manuel de Fonseca y Zúñiga (1588-1653), VI Count of Monterrey, who resided for a long time in Italy, first as ambassador to the Holy See (1628-1631) and later as viceroy of Naples (1631-1637). He was patron and patron of the aforementioned convent, whose temple he decorated and endowed with various works of art from Italy. This sculpture flanked a gilded bronze tabernacle, enriched with noble stones, such as lapis lazuli and jasper, among others. A sumptuous work that can still be seen in the Salamanca church, although devoid of the bronze sculptures that formed part of the ensemble: this image of *St. Peter*, now in The Metropolitan Museum of Art in New York, and another that represented [St. Paul](#), now part of a private collection in New York.

The convent and church of the Augustinian nuns of Salamanca was considered by Madruga Real as an excellent artistic bridge between Naples and Salamanca (Madruga Real, 1982). The most sumptuous part of the temple was the altar, where the viceroy wished to place his tomb and that of the countess. The polychrome marble decoration allows us to recognize the mark of Cosimo Fanzago (Clusone, 1591-Napoli, 1678), to whom the viceroy commissioned the main altarpiece; at that time the aforementioned master was the main architect of Naples. The design he made, in principle, was to be for the church of the Ursulines of Salamanca, where the count first planned to erect the funeral chapel of his family; but that was before he decided to build a new convent for the Augustinian nuns, for whose church the project commissioned to Fanzago was destined. The contract was signed on November 28, 1633. Let us keep in mind that Monterrey was one of the most powerful nobles at that time, he was related to the Count-Duke of Olivares, his brother-in-law, who was a favourite of the monarch Philip IV. Fanzago was to design four funerary monuments in the temple and to provide the main altar of the temple with prestige (Dombrowski, 1995-1996).

As for this sculpture, it was part of the sumptuous ensemble surrounding the monsternace at the foot of the main altarpiece, where it was described by Fray Alonso de Villerino, chronicler of the Augustinian order in 1691: "... *la moldura de la primera grada del Altar Mayor, es de mármol blanco, y ella de jaspe verde, la segunda es de lo mismo, y en la delantera tiene a trechos unos lazos de bronce dorado, y sobre esta están siempre dos ángeles de bronce dorado, y dos hechuras de San Pedro y, y San Pablo que acompañan la Custodia, la qual tiene su asiento en el Altar Mayor, y a raíz del esta la puerta del primer Sagrario, que es de bronce dorado, y gravado*

el Dulce Nombre de Jesús: tiene mucho adorno de piedras, y toda es de jaspes de diversos colores..." (Alonso de Villerino, 1691).

We know that at the beginning of the 20th century the ensemble was maintained in this way, and the work was still in its original location, since Gómez-Moreno, during the elaboration of the *Monumental Catalog of the province of Salamanca*, came to see and photograph the bronze sculptures that accompanied the tabernacle: *"el tabernáculo constituye una alhaja de precio, como que está enchapado de lapislázuli, malaquita y jaspes, entre molduras y decoración de bronce dorado. (...) Cuatro estatuillas de bronce dorado, de 0,29 m. de alto y unos angelillos de la misma materia decoran el tabernáculo del altar. Aquéllas representan a S. Pedro y S. Pablo, dos veces repetida cada una; son también romanas y hechas magistralmente según el estilo de Bernini. Don ángeles arrodillados de mayor tamaño, pero de la misma materia y estilo, están puestos a los lados del tabernáculo"* (Gómez-Moreno, Manuel, [Catálogo monumental de la provincia de Salamanca](#), 1901-1903, Vol. 1. Text, Part 2. pp. 464-465). The CSIC archive in Madrid preserves the image taken by Gómez-Moreno of these pieces ([AR832686801](#)), among which we can recognize the image of San Pedro that is currently part of the collection of the MET. As we can see, the historian from Granada was right in recognizing their Italian roots, and of course their extraordinary quality; today these bronze sculptures are recognized as Neapolitan pieces by Cosimo Fanzago. As we noted at the beginning, in the mid-twentieth century the work was already in New York, in 1952 The Metropolitan Museum of Art acquired the sculpture through Blumka Gallery, New York.

Description

The monumental air and dynamism of the piece are relevant qualities, despite its small dimensions. The apostle advances wrapped by his heavy tunic that shows a spirited movement and volume. His face is concentrated, trapped by the reading of the book he is holding in his left hand. St. Peter walks abstracted by the reading, so much so that it seems that the next step will lead him to fall from the pedestal on which he appears erected; such is the dynamism of the figure that accompanies his step with the movement of his right arm, in whose hand he holds the keys of the Church. His head appears defined with great naturalism, as can be seen in his wrinkles, in the marks left on his face by the concentrated expression, see his frown, the bushy beard and the hair, whose locks form waves that, nevertheless, allow us to discover his clear temple. The anatomical study of the arm, the face, and the ability to show the realism of his walk and the counterweights that this generates in the body, demonstrate, in short, the great mastery of its author.

Locations

- 1952

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1952

DEALER/ANTIQUARIAN

[Blumka Gallery, New York \(United States\)](#)

- post. 1903

CHURCH

[Church of the Convent of the Augustinian Nuns, Salamanca, Salamanca \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALLEN, Denise y FRAIMAN, Jeffrey (2022): *Italian Renaissance and Baroque Bronzes in the Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, New York, p. 449, il. 165a.
- [BOZZI CORSO, Marina \(2007\): "Riflessi di Cosimo Fanzago a Salamanca", nº 6, en *De Arte*, pp. 151-166.](#)
- D'AGOSTINO, Paola (2003): "Un bronzetto spagnolo di Cosimo Fanzago a New York", nº 109, en *Prospettiva*, pp. 83-88.
- D'AGOSTINO, Paola (2008): "Neapolitan Metalwork in New York: Viceregal Patronage and the Theme of the Virgin of the Immaculate Conception", vol. 43, en *The Metropolitan Museum Journal*, pp. 117-130.
- DOMBROWSKI, Damian "Nápoles en España. Cosimo Fanzago, Guiuliano Finelli, las esculturas del Altar Mayor en las Agustinas Descalzas de Salamanca y un monumento funerario desaparecido", vol. VII-VIII, en *Anales del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, pp. 87-93.
- GARCÍA BOIZA, Antonio (1945): *La iglesia y convento de MM. Agustinas de Salamanca*, Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 10-11.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1967): *Catálogo monumental de la provincia de Salamanca. Texto*, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes, Madrid.
- [MADRUGA REAL, Ángela \(1982\): *La arquitectura barroca salmantina: las Agustinas de Monterrey. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.*](#)
- MADRUGA REAL, Ángela (1975): "Cósimo Fanzago en las Agustinas de Salamanca", nº 125, en *Goya*, pp. 291-297.
- [RIVAS ALBADALEJO, Ángel \(2015\): *Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI conde de Monterrey y el gobierno de la Monarquía Hispánica \(1621-1653\) Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona.*](#)
- VILLERINO, F. Alonso de, (1691): *Esclarecido solar de las religiosas recoletas de nuestro padre San Agustín y vidas de las insignes hijas de sus conventos*, vol. II, Madrid, p. 5.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: Dominio Público. [The Metropolitan Museum of Art](#)

